

FEATURES OF THE STRUCTURE OF ASEMANANTIC ROOT MORPHEMS (BY THE MATERIAL OF THE AZERBAIJANIAN LANGUAGE)

Yadigar Veli oglu Aliyev

*Doctor of philological sciences
Ganja State University, Azerbaijan
ORCID: 0000-0002-9274-4300*

Ramila Yusif kizi Suleymanova

*Doctor of Philosophy
Azerbaijan State Agricultural University, Azerbaijan
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3008-2854>*

**ОСОБЕННОСТИ СТРОЯ АСЕМАНТИЧЕСКИХ КОРНЕВЫХ МОРФЕМОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)**

Ядигар Вели оглы Алиев

*доктор филологических наук
Гянджинский государственный университет, Азербайджан*

Рамила Юсиф кызы Сулейманова

*кандидат филологических наук
Азербайджанский государственный аграрный университет, Азербайджан*

Abstract

In some asemantized correction words the suffixes change their initial form by undergoing a phonetic change. Grammatical suffixes with asemantized roots are relatively rare. Many of them have lost their functionality in the modern Azerbaijani language. Some of the lexical suffixes that come into morphological contact with asemantized roots are still used in the Azerbaijani language today.

In the process of development towards asemanization, two stages are distinguished that lead to a change in the structure of the word; stages in which the phonetic structure and morphological structure are functional. In the first stage, the phonetic structure of monosyllabic words undergoes various changes. Phonetic variants appear as a result of sound transitions and phonetic events. Sound transitions cause structural and semantic changes.

In the second stage, the intensity of changes in the phonetic structure decreases. One of the phonetic events of the previous stage, only metathesis is observed. In general, there are no changes in the phonetic structure of the root. Metathesis serves a morphological structure rather than a phonetic structure. In the second stage, the asemantized root and the suffix together form an indivisible structure (As in the words of *aldan*- “to be deceived”, *danış*- “to talk”, *güləş*- “to wrestle”). In complex words, the morphological structure is simplified.

Аннотация

Суффиксы, подвергающиеся фонетическим изменениям в некоторых производных словах с асемантическими корнями, обычно утрачивают первичную форму. Словоизменяющиеся аффиксы в составе слов с асемантическими корнями немногочисленны. Эти аффиксы в современном языке лишены грамматической функциональности. Некоторые словообразовательные аффиксы в составе лексических единиц с асемантическими корнями употребительны в современном азербайджанском языке.

В процессе асемантизации первичных корней отличаются две стадии развития; связанные с фонетическим и с морфологическим строением. В первой стадии звуковой строй односложных слов подвергается некоторым изменениям. В результате чередования звуков и фонетических явлений образуются фонетические варианты. Звуковые переходы приводят как к структурным, так и к значительным семантическим изменениям.

На втором этапе развития уменьшается интенсивность фонетических изменений. В числе фонетических явлений связанные с предыдущим этапом наблюдается только метатеза. А в целом в фонетическом строении асемантических корней не возникают изменения с фонематическим характером. А явление метатезы, проявляющийся в морфологическом контакте корней и суффиксов имеет значение для морфологического строя, нежели фонетического. Впоследствии асемантические корни вместе с аффиксами образуют неразделяемую структуру и образуются простые слова (например, в словах *aldan*- «быть обманутым», *güləş*- «бороться» и др.). Наблюдается процесс упрощения сложных слов.

Keywords: root, word, suffix, morphological structure, meaning

Ключевые слова: корень, слово, суффикс, морфологический строй, значение

Введение

Первичные корни проходят две стадии в процессе развития по направлению к асемантизации. Сначала становятся функциональными фонетические, а затем и морфологические структуры. При

этом изменяется звуковой строй односложных слов. Образуются фонетические варианты и семантические различия. Односложные асемантические корни отражают слоговые структуры согласный-гласный-согласный (СГС), гласный-согласный (ГС;

il-əri>irəli «вперед»), согласный-гласный (СГ; *tütək* «труба», *ba-ğ* «сад»). На втором этапе отсутствуют фонематические изменения в фонетической структуре корня.

Фонетическое явление служит морфологической структуре. Метатеза появляется в морфологическом контакте корня с суффиксом. Последний согласный корня меняется местами с первой согласной суффикса (*yas-tuq>yat-sıq* «подушка»). На этом этапе корень, утративший самостоятельность значения образует неделимую структуру вместе с корнем (*al-dan* «быть обманутым», *dan-ıç* «говорить», *gü-ləş* «бороться»).

Морфологический строй также упрощается в сложных словах. Упрощенные сложные слова имеют разные способы образования.

1. Асемантизация в производных словах

В некоторых производных словах с корнем, утратившие самостоятельность значения суффиксы подвергаясь фонетическим изменениям утрачивают первичную форму. А.Рахимов пишет: Слово *tarla* состоит из компонентов *tar* и *la*. Первая составная часть *tar* не сохранил первичную фонетическую структуру и семантику на азербайджанском языке. И компонент *-la* не подвергался никакому изменению. Конечно, правильнее сравнивать суффикс *-la* с одинаковым суффиксом, обозначающим пространство в составе слов *yayla-* («провести лето»), *kışla-* («зимовать»), а не с глаголом образующим суффиксом *-la*. Если принять во внимание развитие закрытого слога в азербайджанском языке в сторону открытого слога (напр. *yaylaq>yayla-* «место для проведения летнее время», «провести лето», *qışlaq>qışla-* «зимовка», «зимовать»), можно сказать, что слово *tarla* происходит от более старого варианта *tarlaq* (6, с. 67).

Вследствие возникновения метатезы в слове *yastıq* «подушка» (так как последняя согласная корня и первая согласная суффикса меняется местами) при морфологическом контакте корня и суффикса изменяется звуковой состав как корня, так и суффикса. Также возможно вернуть первичный вид суффиксной морфемы, восстановив слово подвергнувшееся смещению согласного. Выполняя такую операцию выясняется, что суффиксная морфема имеет фонетическую структуру на *-sıq*: *yastıq>yastsıq* (в слове *yastsıq*; *yat-* «спать»). Суффикс встречается в древнетюркских письменных памятниках в форме *-sık*. Суффиксная морфема образует существительное от корня глаголов: *açsık* «голод», *todsık* «сытость». Лексические единицы с суффиксом *-sık* употребляются в языке древнетюркских письменных памятников. *Türk bodun açsık to(d)sık öməzən, bir todsar açsık öməzən* (Памятник в честь Кюльтигина, южная сторона, 8-я строка. Перевод: Тюркский народ, ты не будешь знать, что такое голод и сытость. Если вы не сыты, вы не будете знать, что такое голод).

Словоизменяющих суффиксов среди суффиксных морфем с асемантическими корнями сравнительно немного. Словообразовательные суффиксы, вступающие в морфологическую связь с корнями,

утратившими самостоятельность значения, до сих пор употребляются в нашем языке и легко различимы в структуре слова.

Словоизменяющие суффиксы – это по большей части окаменевшие суффиксы, утратившие свою функциональность в нашем современном языке. Если восстановить доперемещенное положение согласных *r* и *l* в слове *irəli* («вперед»), подвергнувшись взаимному смещению, то можно определить направительный суффикс *-əri* того же слово. Суффиксная единица наблюдается в словах *içəri* («внутри»), *yuxarı* («вверх»), а также в составе слова *dışarı* («снаружи»). Направительный суффикс *-ra* утративший свою функцию в современном языке, также является окаменевшим морфемным компонентом слов *ora* («туда»), *bura* («сюда»), *hara* («куда»). Еще один окаменевший суффикс-морфема *-ırğa* в словах *qovurğa* («обжарка пшеницы»), *yadırğa* («забывать»), *qabırğa* («ребро»). Морфема проявляется как суффикс инфинитива с алломорфами *-irge*, *-orğa*, *-örge* в болгарской группе тюркских языков: *ayturğa* («сказать»), *barırğa* («идти»). Тюркологи считают, что оно произошло от сочетания суффикса причастия *-ir* (*-ır*) суффиксами направительного падежа *-ğa*, *-ge* (10, с. 487). Акад. Т.И.Гаджиев отмечает, что наряду с кипчакскими чертами в нормах азербайджанского литературного языка присутствуют и болгарские элементы. Он пишет: «Неправильно видеть в азербайджанском языке только огузско-кипчакские черты. Если огузский язык включает в себя несколько племенных языков в праве просторечия, то безусловно, азербайджанский язык охватывает несколько языков на уровне огузского языка. Здесь также сконцентрированы черты племенных-просторечных языков хазар, сувар, емек, аргу, ягма, уйгур и др. В то же время эти языки берут свое начало в недрах азербайджанского просторечия. Например реликт характерный для болгарского языка (и языков) слова *samsa* («нос») до сих пор сохраняется в некоторых словах (*sümsünmək* «бродить как пёс», *sümsük* «бродячий как пёс», *sımsıq/sımsıq* и вариант *mısmıq* с метатезой согласных *s* и *t* в значении «скорчить лицо») употребляемых в просторечии. Причастный суффикс *-mıç*, действующий как сегодня, так и исторически как литературная форма, является особенностью болгарского языка и употребляется вместе с суффиксом *-an*, который является огузским элементом» (2, с. 60).

Таким образом, в процессе развития от односложного к многосложному, от первичных корней к асемантизации можно выделить два этапа:

а) этап на котором фонетическая структура функционирует;

б) этап на котором морфологическая структура функционирует.

На первом этапе в фонетической структуре односложных слов происходят различные изменения. В результате фонетических событий и звуковых замен возникают фонетические варианты. Звуковые переходы изменяя структуру и форму корня, они также вызывают различия в значении. Односложные корни представлены несколькими слоговыми

структурами. Н.Баскаков пишет: «Для тюркских языков характерны шесть основных типов слогов, которые совпадают с шестью корневыми морфемами. В зависимости от состава фонемы слоги состоят из одной гласной (V), гласной и согласной (VC, CV), гласной и двух согласных (CVC, VCC), гласной и трех согласных (CVCC). Они, в свою очередь, делятся на два основных типа: V и CVCC» (9, с. 179). Среди односложных корней, утративших самостоятельность значения есть примеры того, что они кроме слоговой структуры согласный-гласный-согласный, отражают слоговых структур гласный-согласный (VC; *il-əri* «вперед»), согласный-гласный (CV; *tü-tək* «дудка», *bağ-la* «закрывать»).

На втором этапе снижается интенсивность изменений фонетической структуры. Проявляется только одно из фонетических событий – метатеза, связанных с предыдущим этапом. А фонетических изменений в фонетической структуре корня в целом нет. Метатеза, являющийся единственным фонетическим явлением, также связан с морфологической структурой (наряду с фонетической), и собственно само фонетическое явление выявляется морфологической структурой. Потому что метатеза происходит при морфологическом контакте корня с суффиксом; первая согласная суффикса меняется местами с последней согласной корня (напр. *yastıq* > *yat-sıq*, «подушка»; *st* > *ts*). Именно на второй стадии корень, утративший самостоятельность значения, образует неделимую структуру вместе с суффиксом и образуется новое слово (напр.: в словах *al-dat* «обмануть», *dan-ıŝ* «говорить», *gü-ləŝ* «бороться»). Ф. де Соссюр также пишет о французском языке, что одним из грамматических последствий фонетических изменений является то, что отдельные значимые части слова теряют свою самостоятельность: слово становится неделимым целым. Примеры: на французском *enemi* «враг» (сравните: на латинском *in-imicus* «не друг» - *amicus* «друг») (7, с. 280). В результате образуются многосложные корни и новые слоговые структуры. Если на первом этапе фонетические (и другие) изменения проявились преимущественно в слоговой структуре согласный-гласный-согласный (CVC), иногда гласный-согласный (VC), то на втором этапе число слоговых типов увеличивается за счет асемантизированных корней.

Проф. В.Ахмедов кратко описывает процессы второго типа таким образом: «В лексическом составе азербайджанского языка есть слова, подвергшиеся процессу соединения различных суффиксов с односложным древним корнем слова или его фоновариантами. Этот процесс имеет очень давнюю историю. В результате многие слова произошли от древнего односложного корня» (1, с. 28).

2. Процесс асемантизации и упрощения морфологической структуры в структурно сложных словах

Проф. Ю. Мамедов выделяет три пути развития корней, которые теряют свою самостоятельность составляют свой след в других словах и выражениях. Он пишет: «В течение определенного периода развития языка некоторые односложные

слова принимая два суффикса имеют близкую (или одинаковую) значению с предыдущим словом. Напр.: *yed-* // *yedəklə-* «буксировать», *düg-* // *düyünlə-* «завязывать», *sin-* // *sindir-* «сломать», *sor-* // *soraqla-* «спрашивать», *quc-* // *qucaqla-* «обнимать». Древний односложный корень и производное от него слово некоторое время используется параллельно и образуются синонимы... В ином направлении пошло развитие другой части односложных слов, утративший самостоятельность и теперь сохраняющей свой отпечаток в других словах и выражениях. Односложный (и частично двусложный) корень принимает только один суффикс (суффикс залога глагола). Хотя вначале суффикс создает соответствующее лексико-семантическое значение, позднее сливается со словом и утрачивает созданное им значение. Хотя структура слова изменилась, его значение практически не изменилось. Например, в письменных памятниках глагол *toğ-* // *doğ-* употребляется в значении «родиться». Теперь это значение выражается глаголом *doğul-* («родиться») созданный от прибавления суффикса *-ul* к корню *doğ-* «родить». Третья часть первичных корней, утратившая свою самостоятельность и сохраняющая теперь свой след в других словах и выражениях, прошла иной путь развития. Значение древнего слова выражается собственными словами азербайджанского языка (и непроизводными от него) или заимствованными лексическими единицами не имеющими с ним лексико-семантической связи. Древнее слово становится архаичным или выходит из языка, оставляя лишь следы в других словах и выражениях (*arı* – *təmiz* «чистый») (5, с. 60-62).

С установлением упомянутого выше второго этапа (на которой морфологическая структура функционирует) идет процесс стабилизации односложных первичных корней, различных фоновариантов в словарном составе языка. Каждый из них становится отдельной единицей лексического состава. Меняется характер грамматических связей между другими корневыми или суффиксными единицами, которые сливаются с односложным корнем и становятся формальным элементом, утратившим свою функциональность. Ф. де Соссюр пишет, что фонетическая эволюция изменяет форму слов и разрывает связывающие их грамматические связи (7, с. 289). Грамматические значения теряются в односложных корнях, изначально содержащих суффикс (или слитых с суффиксом). Иногда грамматическое значение, создаваемое суффиксом, смешивается с общим лексическим значением слов. Хотя слова и содержат грамматические суффиксы, они представляют собой не что иное, как формальные элементы, утратившие свою функциональную самостоятельность. Однако в слове *yarıŝ* («соревнование») появляется и значение взаимности, создаваемое этим суффиксом. В результате, как писал Б. Ахмедов, корень и его фоноварианты претерпевают процесс превращения в самостоятельные слова с добавлением различных суффиксов. По этой причине через определенный промежуток времени каждый из различных суффиксов с одинаковым

корнем образуется отдельное слово (1, с. 28). При этом изменение морфологической структуры происходит не только у слов с грамматическими или лексическими суффиксами. Г. Гасанов пишет об упрощенных первичных корнях с суффиксом, что изменения в фонетическом строении слов влияют и на его структуру и морфемы, участвующие в образовании этого слова. Корень и слово сливаются, что затрудняет определение их границ. Поэтому целесообразнее делить производные слова на функциональные единицы. Производные слова состоят как минимум из двух функциональных единиц. Первое из которых является неизменяемой (коренью или основой), выражающим основное значение, а второе изменяемой частью (3, с. 33).

Функциональными единицами сложных слов безусловно являются лексические единицы. Способы образования упрощенных сложных слов различны. Следовательно и грамматические связи их компонентов неодинаковы. Компоненты упрощенных лексических единиц комбинируются по-разному, теряя сложную структуру. Некоторые имеют модель атрибутивного словосочетания, другие состоят из слов со схожими и сходными значениями.

Третья часть представляет собой сочетание слов с разным значением. В современном азербайджанском языке сложные слова употребляются в составе первого и второго типов атрибутивных словосочетаний (напр. *qaraqaş* «чернобровый», *qaragöz* «черноглазый», *stolüstü* «настольный», *şəhərlərarası* «междугородный»). Даже в упрощенных сложных конструкциях наблюдается определенная модель атрибутивного словосочетания. В этом случае один или обо компонента могут подвергнуться фонетическому изменению. В результате составная часть отличается от исходной фонетической формы. Слово *yumurta* («яйцо») состоит из фонетически измененного слова *yumru* («круглый») и из слова *tag* («гора») подвергшийся элизию в ауслaute. Последний согласный второго компонента данного слова присутствует в слове *yumurtğa* в современном туркменском языке (см. 8, с. 999) подвергшийся местоизменению с гласным звуком (*yumurta* – *yumuru tag* - *yumurtğa*). А первый компонент сохраняет свою фонетическую форму в слове *yumrutka* («яйцо») в современном гагаузском языке. Первичная форма слова, по-видимому была в виде *yumru tag* («круглая гора»). Для сравнения отметим, что в письменных памятниках азербайджанского языка слово *yumru* («круглый») употребляется как определения слово *tag*. В памятнике «Kitabi-Dədə Qorqud» («Книга отца нашего Коркута») употребляется словосочетание *tag yumrusu* («круглость, т.е. вершина горы»). *Bir yigidin Qara tag yumrusınca malı olsa, yığar-dərər, nəsbindən artığın yeyə bilməz* (4, с. 31). Если у храбреца богатство столько же, сколько вершина горы, он накопит и не сможет съесть/тратить больше своей доли). Хотя основу упрощенного сложного слова составляет атрибутивное словосочетание первого типа, характер связей (в том числе грамматических связей) между компонентами не такой, как в сложных словах с той же структурой.

Вполне вероятно, что семантическая связь (как атрибутивная семантическая связь в атрибутивном словосочетании первого типа) между компонентами является пассивной, поскольку второй компонент претерпел фонетическое изменение (элизия; *tag>ta*). И вообще сама грамматическая связь неактивна.

Один или оба компонента состоящие из семантически близких лексических единиц в упрощенных сложных словах состоят из слов утрачивающие самостоятельную значению. Компоненты в таких лексических единицах объединяют мотивационные сходства. Между компонентами образуются семантические и грамматические связи. В современном азербайджанском языке сложные слова, состоящие из семантически близких лексических единиц, объединяет предметы, события, процессы (напр. *el-oba* «народ», *söz-söhbət* «беседа», *ev-eşik* «дом», *adət-ənənə* «традиция», *gül-çiçək* «цветы») или признаки (*daşlı-kəsəkli* «каменный», *güllü-çiçəkli* «цветочный», *elmi-kütləvi* «научно-популярный»), которые тесно связаны друг с другом. Имея сходные грамматические формы они объединяются сочинительной связью. В сложных лексических единицах с асемантическими корнями, близкие по значению слова сочетают в себе сходные признаки, относящиеся к одному предмету. Корень *kər-* утративший самостоятельную значению в слове *kərpic* («кирпич») означает «резать». Первичный корень наблюдается в словах *kərənti* («косылка»), *kərki* («резец»), имеющих между собой семантическую связь. Другая часть данного слова является фонетически измененной формой глагола *biç-* (*mək*) в значении «резать». Оба части слова с близким лексическим значением в какой-то мере отличаются друг от друга. Глагольный корень *kər-* означает «резать», а слово *piç-/biç-* означает «вырезать по форме, придавая ей определенную форму». Проявляется связь между этим значением второго компонента (*piç-/biç-*) и общей семантикой слово *kərpic* «кирпич» («строительный материал из глины, вырезанный по форме и обожженной на огне»). После того, как корни теряют самостоятельность значения, исчезают и грамматические связи между компонентами. Процесс заканчивается превращением сложной лексической единицы в простое слово. Говоря об упрощении сложных слов, Г. Гасанов справедливо отмечает, что упрощение производных слов обусловлено либо фонетическими изменениями, либо семантической архаизацией его компонентов (3, с. 33).

Заклучение

В производных словах с асемантическими корнями суффиксы претерпевают фонетические изменения и теряют первоначальную форму. Словоизменительные суффиксы употребляемые с асемантическими корнями составляют меньшинство, а некоторые словообразовательные суффиксы используются в современном азербайджанском языке. Изменения в фонетической структуре слов с асемантическим корнем сказываются на структуре слова. Изменения морфологической структуры происходят не только в словах с лексическими, или грамматическими суффиксами. Слова со сложной структурой становятся простыми лексическими единицами. Один из компонентов, или оба компонента упрощенных сложных слов являются корнем, потерявший самостоятельность значения. В сложных лексических единицах с асемантическим корнем близкие по значению слова выражают близкие признаки, относящиеся к одному и тому же предмету.

Литература*На азербайджанском языке*

1. Əhmədov B.B. Morfoloji sadələşmə və tarixi söz yaradıcılığı \\\ Türk dillərinin tarixi morfolojiyasına dair araşdırmalar. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990, s. 28-32

2. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dillinin tarixi: dərslik. 2 cildə. I cild, Bakı: Elm., 2012, 474 s.

3. Həsənov Q.M. Mürəkkəb leksik vahidlərin sadələşməsi // Azərbaycan dili leksikasının məsələləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1989, s. 33-36

4. Kitabı – Dədə Qorqud. Bakı: Yazıçı, 1989, 264 s.

5. Məmmədov Y. Müstəqilliyini itirən köklərin çoxhəcalılığa doğru inkişafı haqqında \\\ Azərbaycan filologiyası məsələləri. II buraxılış. Bakı, "Elm", 1984. s. 59-66

6. Rəhimov A. Azərbaycan dili üçün asemantikləşmiş bəzi kök morfemlərin izahında M.Kaşğarlı "Divan"ın rolu \\\ AFM, II buraxılış. Bakı: "Elm", 1984, s. 66-69

7. Sössür Ferdinand de. Ümumi dilçilik kursu. Bakı: BDU nəşriyyatı, 2003, 403 s.

На турецком языке

8. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü. I c., Ankara: Başbakanlık Basınevî, 1991, 1183 s.

На русском языке

9. Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. Москва: "Наука", 1988, 208 с.

10. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. Москва: Наука, 1988, 558 с.